

ИЗУЧЕНИЕ ЭКТОПАРАЗИТОВ ЛОШАДЕЙ: БЛИЖАЙШИЙ ВЗГЛЯД НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЛАСОЕДОВ И ПАРАЗИТОВ

Носир Раимов Ботурович

докторант (PhD), Научно-исследовательский институт ветеринарии

Аннотация. Одной из серьезных проблем развития коневодства является зараженность лошадей паразитами. Вместе с тем, проблема инвазирования и распространение эктопаразитов – власоедов *Trichodectes pilosus* у лошадей табунного содержания остается весьма актуальной проблемой. Распространение, которых связано с действием различных причин биотического, абиотического, климатического характера и прежде всего наличие возбудителя, особенности его биологии, характера их циркуляции в природном биоценозе и пути передач. Эктопаразиты представляют существенные угрозы для здоровья. Понимание этих паразитов крайне важно для поддержания благополучия лошадей.

Ключевые слова: власоеды, паразит, эктопаразиты, лошади, климат, вид *Trichodectes pilosus*, проблема.

Annotation. One of the serious problems in the development of horse breeding is the infection of horses with parasites. At the same time, the problem of invasion and spread of ectoparasites – the lice eater *Trichodectes pilosus* – in herd horses remains a very pressing problem. The spread, which is associated with the action of various reasons of a biotic, abiotic, climatic nature and, above all, the presence of the pathogen, the features of its biology, the nature of their circulation in the natural biocenosis and transmission routes. Ectoparasites pose significant health risks. Understanding these parasites is critical to maintaining equine welfare.

Key words: lice eaters, parasite, ectoparasites, horses, climate, *Trichodectes pilosus* species, problem.

Актуальность темы. Власоеды – эктопаразиты млекопитающих, принадлежащие к отряду Mallophaga. Отряд Mallophaga включает до 2500 видов, из них около 50 паразитирует у млекопитающих, а остальные у птиц. Ветеринарное значение имеют виды, относящиеся к семейству Trichodectidae, – власоеды, паразитирующие только на млекопитающих. Власоеды сильно вредят сельскому хозяйству, на лошади – *Trichodectes pilosus*. Питаются власоеды эпидермальными клетками, выделениями сальных желёз и кровью. У

животных вызывают зуд, расчёсы, выпадение волос и гиперкератоз кожи. Власоеды – переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных болезней (инфекционная анемия лошадей, дипилидиоз плотоядных и др.).

Целью нашей работы является изучение распространения власоедов у лошадей, наиболее опасные для возможного заражения всего поголовья лошадей.

Задачи: выявление эпизоотологического статуса эктопаразитов, изучение морфологических и биологических особенностей возбудителя эктопаразитарных заболеваний

Объект исследования: Провинции республики возбудитель конских эктопаразитов в личных, подсобных, крестьянских и фермерских хозяйствах, их яйца, личинки и имаго, различные инсектицидные препараты, используемые в инструкции.

Методы исследования: в исследованиях использовались паразитологические, энтомологические, эпизоотологические, эколого-фаунистические, экономические исследования, общебиологические и ветеринарные паразитологические современные рекомендательные и методические пособия.

Власоеды *Trichodectes pilosus* представляют собой мелких бескрылых насекомых желтого или светлорыжевого цвета. Тело у них слегка сплющено в дорсо-вентральном направлении, длиной 1, 5–5 мм. Внешне они сходны со вшами, но отличаются от последних щитовидной головой, которая шире в грудной части, имеют ротовой аппарат грызущего типа, состоящий из верхних и нижних губ, с мощным верхними и нижними челюстями, наружные края их усажены мелкими зубчиками, расположенными на нижней стороне головы, глаза у паразита слабо развиты, по бокам имеет 4–5-члениковые антенны, грудь состоит из трех различных сегментов, на которых причленены три пары ног, оканчивающиеся одним или двумя коготками. Брюшко продолговато-овальное, из 8–9 сегментов, оно длиннее головы и груди, вместе взятых. Сегменты брюшка несут волоски, щетинки, расположенные зонами или рядами, характерными для каждого вида. У самок задний конец тела с выемкой, у самцов он округлый. Яйца (гниды) беловатые, овальные, блестящие, 0, 3–1, 5 мм длины. У отдельных видов на скорлупе яиц филаменты, оканчивающиеся крючками, что повышает сцепление с телом хозяина.

Наличие паразитических насекомых установили по характерным признакам: - на теле животных наблюдаются облысевшие участки; II

Международная научно-практическая конференция 176 - отмечаются очаги расчесов и воспалительные процессы в поврежденном кожном покрове; - появляются зуд и раздражение; - у некоторых лошадей наблюдается развитие дерматитов. В холодное время года, когда у лошадей густеет шерсть, они переползают на тело и своими укусами вызывают сильный зуд. Зараженные лошади усиленно расчесывают кожу, трутся о деревья, изгороди. На их теле появляются расчесы и проплешины в области шеи, плеч, паха, корня хвоста, иногда сопровождающиеся небольшими капиллярными кровотечениями. Развивается дерматит, животные истощаются и быстро устают. У исследованных нами разновозрастных лошадей в табуне власоеды обнаружены у всех 100%. При клиническом осмотре на участках кожи, заселенных власоедами, волос взъерошен, неодинаковой длины. Между волосами находятся большое количество отслоившегося эпидермиса и скорлупа власоедов, также обнаружены плешины и очаговые дерматиты в области шеи, плеч, пахов, корня хвоста. Наблюдается зуд у лошадей. При исследовании волос обнаружили *Trichodectes pilosus*, мелкие бескрылые насекомые желтого или светло-коричневого цвета.

Программы дегельминтизации должны быть адаптированы к конкретным потребностям отдельных лошадей и руководствоваться анализами яиц в фекалиях и ветеринарным советом. Смена препаратов для дегельминтизации и правильное управление пастбищами могут помочь предотвратить развитие устойчивости паразитов к препаратам.

Заключение. Основной задачей коневодства является дальнейшее увеличение поголовья лошадей, повышение продуктивности и снижение себестоимости, развитием прочной кормовой базы и с проведением ветеринарных мероприятий по ликвидации потерь животных от различных болезней, в частности, вызываемых гельминтами.

В ходе проведенных исследований было установлено, что власоеды лошадей имеют широкое распространение в республике, зараженность власоедами у взрослых лошадей и жеребят составляет большое количество с поголовья. Возникновение и развитие эктопаразитов у лошадей и их распространение связаны с действием различных причин биотического характера. Среди них определили в первую очередь истощенность животных, затем, из-за образования наледи в зимний период, недостаточность подножного корма, плохое качество сена, отсутствие дополнительной подкормки овсом. Во-вторых, поздняя зима, в начале ноября были дожди, и выпавший на зиму снег

растаял, а также приход ранней весны, в середине и конце марта были плюсовые показатели температуры воздуха (+10–12°C), поэтому наблюдали раннее таяние снега, что способствовало наводнению и грязи пастбищ. Отсюда вспышка распространения эктопаразитов – власоедов *Trichodectes pilosus* – у лошадей. В хозяйствах нами было рекомендовано проводить постоянные ветеринарно-паразитарные обследования лошадей, а также предпринять своевременную профилактику и лечение паразитов, изоляцию зараженных власоедами лошадей во избежание распространения данного паразита у лошадей других коневодческих хозяйств.

Список использованных литературы:

1. В. А. Большакова Нематодозы пищеварительного канала лошадей республики Саха (Якутия) и усовершенствование мер борьбы с ними: автореф. дис. ... канд. вет. наук / В. А. Большакова. – М., – 1998. – 25 с.
2. Л. Ю. Гаврильева Основные стронгилятозы лошадей табунного содержания и мероприятия по борьбе с ними: автореф. дис. ...канд. вет. наук. – Москва, 2014 – 14 с.
3. С. И. Исаков Гельминтозы лошадей в условиях косячно-табунного содержания и терапия этих заболеваний // Вредные насекомые и гельминтозы Якутии: Сб. ин-та биологии Якутск. Филиала СО АН СССР. – Якутск, 1971. – С. 109 – 115.
4. Л. М. Кокколова Применение антигельминтных препаратов против гельминтозов и оводовых инвазий у табунных лошадей в Якутии/ С. И. Исаков, Л. М. Кокколова, Л. А. Верховцева, В. П. Григорьев// Сб. научн. тр. «Достижение науки в производстве». – Якутск, 2000. – С. 122–125.
5. Kochkarovich, Boliyev Shavkat, Sulaymanova Nafisa Abdimuminovna, and Botyrova Zamira Rajaboyevna. "Episootology, Treatment and Prevention of Lerneosis of Fish. " *Journal of Advanced Zoology* 44 (2023).
6. А. А. . ru Стекольников, Г. Г. Щербаков, Г. М. Андреев. 2022 - elibrary
Рекомендовано Учебно-методическим объединением ВУЗов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве уч. пособия для студентов ВУЗов.
7. Э. Робинсон, М. Уилсон: «Болезни лошадей. Современные методы лечения» 2007 г. Подробнее: <https://www.labirint.ru/books/359275/>
8. И. С. Андреевский. , «Книга болезнях лошадей», Энциклопедия конника 2020 г.

9. А. А. Стекольников, А. Ф. Кузнецов, В. Б. Галецкий: «Уход и болезни лошадей». Учебное пособие для СПО Подробнее: [https://www. labirint.ru/books/776951/](https://www.labirint.ru/books/776951/) Лань, 2023 г.

